

PROBLEMA RITMULUI ÎN TRADUCEREA POETICĂ

CZU: 81`255.4:821.135.1-1=03.161.2

DOI: 10.5281/zenodo.6519907

Cristina PALADIAN

Universitatea Națională „Yuriy Fedkovici” din Cernăuți, Ucraina

ORCID: 0000-0003-0060-0850

Una din cele mai dificile probleme ale traducerii poetice este păstrarea ritmului textului-sursă. Ritmul operei poetice nu este doar o caracteristică formală a textului, el reprezintă intenția poetică, atitudinea autorului și semnificația profundă a textului, ceea ce necesită transferul principiului ritmic al originalului în traducere. În articol, în baza poeziei lui Mihai Eminescu *Dorința*, vom încerca să prezentăm tehnicile de redare a particularităților ritmice ale originalului în traducere ucraineană.

Cuvinte-cheie: *traducere poetică, conținut, formă, ritm, inerție ritmică, intonația autorului, echivalență lexicală, echivalență afectivă.*

THE PROBLEM OF RHYTHM IN POETIC TRANSLATION

One of the most difficult problems of poetic translation is keeping the rhythm of the source text. The rhythm of the poetic work is not only a formal feature of the text, it represents the poetic intention, the attitude of the author and the deep meaning of the text, which requires the transfer of the rhythmic principle of the original in translation. In the article we will try to present the techniques for rendering the rhythmic features of the original in translation through the example of the poetry of Mihai Eminescu *Dorința* (*Desire*).

Keywords: *poetic translation, content, form, rhythm, rhythmic inertia, author's intonation, lexical equivalence, affective equivalence.*

Introducere

Traducerea poetică este o problemă dificilă și mult discutată, care presupune mai multe idei, metode și tehnici de traducere. Această se explică prin faptul că textul poetic este o formă literară bazată pe o structură specifică a limbajului, iar elementul primordial în organizarea compozițională îl constituie ritmica textului. Ritmul nu este doar o caracteristică formală a poeziei, el este un mijloc de expresie a ideii poetice, a intențiilor autorului și a efectului estetic al operei. Fiind o structură compactă și laconică, poezia reprezintă o asociere de elemente precum melodia, rima, strofica, stilistica, toate supunându-se criteriului ritmic, care, conform cercetărilor lui Yuri Lotman, „are capacitatea de a coordona elementul semantic distinctiv al poeziei” [1, p. 90]. Ritmul poetic, axat pe metru, intensifică semantica fiecărui cuvânt în text. În același timp ritmul poetic împreună cu ritmul intonațional oferă operei un sens poetic profund și unic. Ritmul determină valoarea specifică a textului poetic care constă în unitatea „semantico-muzicală”, ceea ce face necesară recrearea originalității ritmice a textului-sursă în traducere [2, p. 57].

Problema ritmului în traducerea poetică

Potrivit opiniilor lui Roman Jakobson, „...poezia prin definiție este intraductibilă. Numai transpunerea creativă este posibilă, sau traducerea intralingvistică – de la o formă poetică la alta, sau interlingvistică – de la o limbă la alta și, în sfârșit, transpunerea intersemiotică – de la un sistem de semne la altul, de exemplu, de la arta verbală – la muzică, dans, cinema, pictură” [3, p. 367].

Problema intraductibilității poeziei este dictată de unele dificultăți cu care se confruntă traducătorii poeziei precum „incompatibilitatea dintre textul-sursă și textul-țintă în ceea ce privește forma și conținutul, sinonimia interlingvistică care nu este doar parțială, ci și asimetrică, incompatibilitatea dintre sistemele gramaticale ale celor două limbi și dintre mediile socio-culturale

ale reprezentanților celor două culturi” [4, p. 74-75]. Intraductibilitatea operei poetice se explică prin imposibilitatea de a reda limbajul poetic figurativ al textului-sursă în care conținutul este inseparabil de formă, ceea ce împiedică redarea „unor elemente non-semantice importante precum muzicalitatea, ritmul interior și rima” [5, p. 103-104]. Dificultatea în sesizarea și redarea calității ritmului și elementelor prozodice este dirijată de diferența dintre tradițiile de versificație ale limbilor naționale.

În practica traducerii poetice se observă o oarecare divergență în interpretarea procesului de traducere. Inițial punctul de plecare a fost „traducerea literară” axată pe principiul corespunderii și echivalenței. Noțiunea de „echivalență” în traducere a fost lansată și interpretată de Roman Jakobson, care susține că echivalența este o tehnică a traducerii care are drept scop descrierea situației reprezentate în original într-o interpretare complet diferită [6, p. 363].

Teza reproducerii „echivalentului natural cel mai apropiat ca sens de mesajul din limba-sursă” [7, p. 12] a fost reluată de mai mulți cercetători care au emis mai multe metode de rescriere a textului original în limba-țintă. O contribuție în stabilirea metodelor de traducere poetică ne propune André Levefere care susține că textul poetic poate fi redat prin: traducere fonemică, traducere literală, traducere metrică, traducere în proză, traducere rimată, traducere în versuri albe și interpretare. Fiecare din aceste metode, însă, duce la deformarea textului-sursă întrucât redă un anumit aspect al originalului, cum ar fi redarea sunetelor prin traducere fonemică, redarea cuvânt cu cuvânt prin traducere literală, reproducerea piciorului metric în traducere metrică, denaturarea sensului prin traducerea în proză ori modificarea formei prin traducere în versuri albe [8, p. 77].

Teoria echivalenței presupune aproximarea și are drept scop redarea ideilor din textul-sursă. Textele poetice, însă, sunt centrate pe efect și au drept scop forța de sugestie și vraja muzicii. În poezie ritmul realizează emoția senzuală și, în momentul dezbinării lui de sens în traducere, se produce devalorizarea ritmului originalului și diminuarea vizibilității experienței singulare a autorului. De aici și necesitatea de a reda atât ideea poetică, elementele de conținut cu toate variațiile sale denotative și conotative, cât și elementele de prozodie, în mod special armonia interioară și intonația textului.

O altă problemă este diferența între tradițiile de versificație ale limbilor naționale. Echivalența la nivelul versului și la nivelul ritmului este dictată de însăși natura poeziei, însă, în limba în care nu există o tradiție de versificare specifică originalului, respectarea normelor originalului ar duce la o interpretare mecanică care denaturează efectul estetic al operei. Aici apare întrebarea dacă e util să se respecte forma de versificație a originalului, ori „este preferabil să căutăm în inventarul autohton al formelor de versificație pe acelea care corespund și funcțional cu originalul” [9, p. 185]. Traducătorul Ewald Ozers susține că în astfel de cazuri e util să se folosească calea compromisului: „nu urmați ritmul originalului, dați o idee despre acesta, păstrând în același timp lungimea aproximativă și echilibrată a versului” [10, p. 117]. Josef Hrabác pledează în favoarea păstrării versificației originalului, concretizând că „acolo unde cel puțin o parte a publicului păstrează în subconștient forma originalului, este necesară redarea ritmului, în celelalte cazuri ea este facultativă și acesta poate fi înlocuit cu echivalente funcționale” [11, p. 190].

Poetul Vladimir Nabokov avertizează împotriva traducerii mecanice a poeziei. Înțelegând că traducerea este „arta pierderilor”, poetul își pune întrebarea ce este de preferat să sacrifice: elementele de conținut sau elementele de formă. Nabokov, în calitate de traducător, a început cu traducerea liberă, acceptând teoria echivalenței naturale, ceea ce presupune un anumit grad de „libertate”, dar duce la imperfecțiunea conținutului. Mai târziu poetul alege „calea sclavului”, aderă la principiul „literalismului” cu tendința de a reda cuvânt cu cuvânt sensul operei și elementele

figurative ale limbii, dar în acest caz suferă forma. Astfel pentru Nabokov este mai important transferul caracteristicilor semantice și stilistice ale textului original, decât redarea formei [12, p. 344]. Interesant e faptul că, deși a scris câteva volume în care justifică teoria traducerii literale, Nabokov încearcă să apropie muzicalitatea textului-țintă cât mai aproape de textul-sursă, înțelegând că măreția originalului poate fi percepută doar atunci când traducerea reflectă intonația autorului.

O abordare a problemei traducerii poetice, opusă celor anterioare, este de a sacrifica elementele de conținut, cu scopul păstrării elementelor de formă ale operei poetice. Această idee a fost abordată de poetul Nicolai Gumilev care, susținând că „forma este unica modalitate de exprimare a spiritului”, propune „nouă porunci” pe care traducătorul trebuie să le urmeze: 1) numărul versurilor, 2) metrul și măsura, 3) alternanța rimelor, 4) caracterul enjambament-ului, 5) caracterul rimelor, 6) caracteristicile vocabularului, 7) tipul de comparații, 8) tehnicile speciale, 9) alterarea tonalității [13, p. 73-74]. Poetul susține că în momentul respectării formei, fiecare element al căreia este purtător al unui anumit sens, se păstrează și conținutul operei, fiindcă sensul reprezintă însuși conținutul. Iar în momentul în care traducerea nu respectă aceste norme, textul tradus poate primi o altă semnificație și nu reprezintă intenția poetică din textul-sursă.

Astfel apare ideea păstrării intonației autorului care reprezintă misterul textului original. Traducerea în care există o denaturare a intonației autorului, a forței de sugestie, a funcției afective, chiar dacă va folosi cele mai potrivite cuvinte-echivalente la nivel lexical, va fi interpretată ca o variantă a textului-sursă. Revenind la afirmațiile lui N. Gumilev, susținem că poezia poate fi percepută doar cu acel enigmatic „al șaselea simț” și misiunea traducătorului este de a crea un text în limba-țintă „care ar putea influența acest necunoscut din punct de vedere științific «al șaselea simț» al destinatarului” [14, p. 342].

Ritmica eminesciană în traducere ucraineană

Poezia lui Mihai Eminescu se caracterizează prin armonie interioară și predilecție către acuratețe metrică și ritmică, adică prin acea unitate semantico-muzicală care definește valoarea operei poetice. Fiind un poet clasic, el cultivă cele mai variate și mai complexe structuri ritmice care dezvăluie o anumită „muzică a spiritului” și o rafinată „șesătură melodică”, ceea ce conferă originalitate și farmec poeziei sale. Deși, critici reputați precum G. Călinescu și T. Vianu înțeleg prin armonia operei eminesciene doar „armonia interioară”, susținând că „tehnica poetică” este inutilă și chiar „sterilă”, muzicalitatea versului eminescian reiese din îmbinarea „muzicii acustice” și „muzicii spiritului” care nu se pot exclude ori substitui în text. Ingeniozitatea versificației eminesciene scoate în evidență o surprinzătoare tehnică metrică cu ajutorul căreia „reușește să creeze un registru muzical dintre cele mai rafinate, înlăuntrul căruia își găsește o vibrație adecvată impulsul multiplu al inspirației sale” [15, p. 248]. Deci, ritmul eminescian este acel furnizor al ideii poetice, al conținutului de idei, care prin armonie, muzicalitate și sonoritate reflectă imaginile artistice, intențiile poetice și stările sufletești.

În acest sens este deosebit de interesant să evidențiem tehnicile de redare a particularităților ritmicii eminesciene în alte limbi, în cazul nostru în limba ucraineană. Propunem pentru cercetare poezia *Dorința* care se înscrie în categoria poeziei de dragoste în sânul naturii:

Vino-n codru la izvorul	└┐└┐┐┐└┐
Care tremură pe prund,	└┐└┐┐┐└
Unde prispa cea de brazde	└┐└┐└┐└┐
Crengi plecate o ascund.	└┐└┐┐┐└

Și în brațele-mi întinse	UUUUUUUU
Să alergi, pe piept să-mi cazii,	UUUUUUUU
Să-ți desprind din creștet vălul,	UUUUUUUU
Să-l ridic de pe obraz.	UUUUUUUU

Pe genunchii mei ședeai-vei,	UUUUUUUU
Vom fi singuri-singurei,	UUUUUUUU
Iar în păr înfiorate	UUUUUUUU
Or să-ți cadă flori de tei.	UUUUUUUU

Fruntea albă-n părul galben	UUUUUUUU
Pe-al meu braț încet s-o culci,	UUUUUUUU
Lăsând pradă gurii mele	UUUUUUUU
Ale tale buze dulci...	UUUUUUUU

Vom visa un vis ferice,	UUUUUUUU
Îngâna-ne-vor c-un cânt	UUUUUUUU
Singuratece izvoare,	UUUUUUUU
Blânda batere de vânt;	UUUUUUUU

Adormind de armonia	UUUUUUUU
Codrului bătut de gânduri,	UUUUUUUU
Flori de tei deasupra noastră	UUUUUUUU
Or să cadă rânduri-rânduri [16, p.100-101].	UUUUUUUU

Am propus imaginea completă a structurii ritmice pentru o mai corectă sesizare a modului de organizare a ritmicii eminesciene. În tehnica versificației accentuarea cuvintelor este ordonată de forma ritmică, astfel 1) purtătoare de accent, indiferent de poziția în care apar și de structura propusă de matricea ritmică, sunt părțile de vorbire „majore” adică substantivul, adjectivul, verbul (predicativ) și adverbul (cu excepția adverbului pronominal), 2) nu sunt purtătoare de accent articolul, conjuncția, prepoziția, verbele nepredicative și auxiliare, 3) au un statut dual de accentuare pronumele, numeralul, interjecția și adverbele pronominale, ceea ce înseamnă că ele vor primi accent dacă apar în pozițiile marcate ale matricei ritmice și vor fi atone în pozițiile nemarcate ale matricei ritmice. În cazul în care poetul subliniază valoarea interjecției în text, ea va primi accent și în poziții neadmise de matricea ritmică.

Modul în care sunt amplasate accentele lexicale în textul-sursă scoate în evidență o structura ritmică trohaică. Poezia *Dorința* a fost publicată în „Convorbiri literare” la 1876, perioada în care în versificația românească predominau ritmurile trohaice – 47% din totalul de opere silabo-tonice, între care tetrametrul era cea mai uzitată formă – 54% din ritmurile trohaice. Tetrametrul trohaic în această perioadă apare preponderent în formă de „stilizare folclorică” (V. Alecsandri, D. Bolintineanu), dar și în formă livrescă, în mod special în opera lui M. Eminescu [17, p. 150-152].

Raporturile accentuale ale versurilor în poezia *Dorința* demonstrează prezența ritmului binar alcătuit din patru metri trohaici, deci avem un tetrametru trohaic. Felul în care sunt distribuite

Де трав зелених килимок	У1У1У0У1
Сховався попід деревцями.	У1У0У0У0У1У
Прилинь до мене любий цвітку,	У1У1У1У1У1У
Мені до серця припади,	У1У1У0У1
Підніму ледь твою намітку	У1У1У1У1У1У
Із личка чистої води.	У1У1У0У1
Впади в обійми ти мої –	У1У1У1У1У1
Нас двоє лиш і трав покоси! –	У1У1У1У1У1У
Цвіт липи, наче бджіл рої,	У1У1У1У1У1
Тобі спадатиме на коси.	У1У1У0У0У1У
Твоє чоло, коса густа	У1У1У1У1У1
Твоїх торкнуться ніжно пліч –	У1У1У1У1У1
В ту ж мить усі турботи пріч! –	У1У1У1У1У1
І наші злиються вуста...	У1У1У0У1
Побачимо щасливий сон,	У1У0У0У1У1
Почуймо спів чудовий ми.	У1У1У1У1У1
Струмків самітних, в унісон,	У1У1У0У1
Ще й дотик вітерця крильми.	У1У0У0У1У1
Заснули ми, і ліс дріма,	У1У1У1У1У1
Крім нас, нікого тут нема,	У1У1У1У1У1
Покровою спада із вії,	У1У0У0У1У1
Нас осипає липи цвіт [20, p.102-103].	У0У1У1У1У1

Pornind de la ideea că o operă poetică trebuie tradusă doar în forma originalului, vom cerceta tehnicile de interpretare a poeziei eminesciene în limba ucraineană. Ca și în cazul originalului, vom porni de la stabilirea tabloului ritmic. Distribuția accentelor pe cuvinte este prezentată în tabelul 2.

Tabelul 2. Partajarea accentelor în poezia *Dorința* în traducere ucraineană:

Silaba	2	4	6	8
Metrul	I	II	III	IV
Nr. accente	23	21	14	24
Procente	95,8	87,5	58,3	100

Modificările sunt evidente. Partajarea accentelor în text se face pe silabele pare, ceea ce atribuie textului ritm iambic, opus celui trohaic din textul-sursă. Regularitatea structurii accentuale demască neconcordanța la nivelul variațiilor ritmice: primul metru este mai intens accentuat decât cel de-al doilea, ceea ce este specific pentru ritmul arhaic. Astfel în traducere este omis cel mai important element al ritmului – inerția ritmică, funcția căreia este de a dirija intonația autorului. Susținem că traducătorul în alcătuirea tabloului ritmic pornește de la ritmul obișnuit al vorbirii, iar

impulsul ritmic poartă amprenta expresivității orale. Alternanța rimelor feminine/masculine, care redă senzația prezenței celor doi îndrăgostiți, nu se respectă decât în primele trei strofe, dar într-o succesiune inversă, ultimele trei strofe au doar rimă masculină. Or, concordanța la nivelul rimelor, ar fi fost o aparență a respectării formei originalului. La nivelul clauzei traducătorul nu păstrează alternanța prezentă în textul-sursă, decât în primele trei strofe în care oscilează versuri acatalectice cu versuri hipercatalectice, cu o silabă suplimentară în final care nu formează unitate metrică. Astfel, nici la nivelul lungimii versului, traducerea nu respectă normele originalului. Susținem că în traducere nu se păstrează tehnica poetică a originalului, avem pierderi totale la nivelul formei, traducerea devenind o interpretare a poeziei eminesciene.

Presupunem că traducătorul a considerat mai util să folosească forma cea mai obișnuită pentru limba ucraineană – tetrametrul iambic. Într-adevăr, în literatura ucraineană, între ritmurile binare, cea mai productivă este forma tetrametrului iambic. Acest tipar ritmic a fost încetățenit în poezia ucraineană la începutul secolului al XIX-lea de I. Kotliarevski care l-a reluat din literatura rusă. Însă pe poziția a doua după frecvență este tetrametrul trohaic în care se simte ritmica octosilabului folcloric cu toate variațiile lui. Adică pentru literatura ucraineană tetrametrul trohaic este o formă ritmică obișnuită și la fel de productivă ca și tetrametrul iambic [21, p. 74].

Chiar dacă vom accepta identitatea la nivelul cadenței ritmice, în sensul că ritmul este binar cu o silabă suprasedimentală la începutul versului, tabloul ritmic nu redă acea intonație și senzație muzicală specifice originalului. În traducere descoperim un ritm descriptiv care ne prezintă o imagine vie, trăită aieva, pe când la Eminescu viziunea este aparentă și trăită în vis. Variația ritmică de tip arhaic a textului tradus reprezintă o intonație prozaică, specifică pentru conversația cotidiană, ceea ce denaturează frumusețea metrică a cuvintelor eminesciene, care duce la distorsionarea sensului și sentimentului poeziei.

Vedem că transformarea formei textului eminescian, a provocat schimbarea intenției poetice, iar modificarea ritmului a produs pierderi la nivelul sensului și a senzațiilor muzicale create de poet. Poezia lui Eminescu se opune traducerii în alte limbi, iar „enorma rezistență [...] este susținută [...] de o sintaxă fonice ce cuprinde într-o țesătură insesizabilă și foarte tenace toate cuvintele unei strofe sau ale unui întreg ansamblu strofic” ceea ce duce la „dematerializarea” fiecărui cuvântului [22, p. 248], „secretul” poeziei eminesciene fiind „natura lui melodică”. Astfel recunoaștem că opera eminesciană este intraductibilă, ceea ce demonstrează că Mihai Eminescu este un poet adevărat.

Concluzii

Pornind de la ideea traducerii poetice, constatăm că poezia se traduce prin poezie, ceea ce înseamnă echivalență la nivel lineal (corespondența metrelor, rimei și strofei) și la nivel ritmic (respectarea inerției ritmice). O traducere este reușită atunci când, pe lângă elementele prozodice, păstrează intonația, sensul și intențiile autorului. Totodată susținem că în procesul traducerii există pierderi ori de natură semantică, ori de natură formală. Poezia, însă, nu iartă devieri la nivelul ritmului, fiindcă atunci se schimbă viziunea poetică, senzația muzicală și forța de sugestie, care generează imaginile și stările sufletești.

Ritmul poetic reprezintă în text personalitatea autorului și, în momentul în care traducerea nu respectă impulsul ritmic al originalului, ea nu mai reprezintă opera poetului care a scris-o, ci devine o nouă versiune a versurilor sale, iar traducătorul devine creator. Or, în traducerea poetică, ca și în domeniul traducerilor operelor epice și dramatice, persoana traducătorului trebuie să fie invizibilă, misiunea lui fiind de a reda stilul individual și expresivitatea singulară specifică autorului, fără interferențe stilistice și interpretări personale. În acest sens, revenind la afirmațiile lui N. Gumilev

despre „al șaselea simț”, constatăm că în traducerea poetică sunt de primă importantă talentul și intuiția traducătorului.

Referințe bibliografice:

1. Лотман Ю.М. и тартусско-московская семиотическая школа. Москва : Гнозис, 1994, с. 90.
2. Наталья Шутёмова. К проблеме ритма в поэтическом переводе. *Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология*. 2010. №2. с. 57.
3. Роман Якобсон. О лингвистических аспектах перевода. В: Якобсон Р. *Избранные работы*. Москва: Прогресс, 1985, с. 367.
4. Beatrice Camelia Arbore. *Traducerea literară între știință și artă*. Iași: Casa Editorială Demiurg, 2015, p. 74-75.
5. Ioan Lucian Popa. *Translation Theories of the 20th Century (1900 – 1990)*. Bacău: EduSoft, 2008, p. 103-104.
6. Роман Якобсон. *Op. cit.*, p. 363.
7. Eugene Nida, Charles Taber. *The Theory and Practice of Translation*. Leiden: E.J.Brill, 1982, p. 12.
8. André Levefere. *Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint*, apud. Beatrice Camelia Arbore. *Op.cit.*, p. 77.
9. Josef Hrabác. *Introducere în teoria versificației*. București: Univers, 1983, p. 185.
10. Эвалд Озерс. Некоторые аспекты перевода русской поэзии на английский язык. В: С. Гончаренко, сост. *Поэтика перевода : сборник статей*. Москва : Радуга, 1988, с. 117.
11. Josef Hrabác. *Op.cit.*, p. 190.
12. Vladimir Nabokov. *The servile path*, apud. Нина Жутовская. Поэтический перевод и проблема адекватности. *Царскосельские чтения*. 2014. Т. 1. №13. с. 344.
13. Николай Гумилев. *Письма о русской поэзии*. Москва: Современник, 1990, с. 73-74.
14. Нина Жутовская. *Op.cit.*, p. 342.
15. Rosa del Conte. *Eminescu sau despre Absolut*. Cluj: Dacia, 1990, p. 248.
16. Mihai Eminescu. *Opera lirică: antologie româno-ucraineană*. Cernăuți: Pro Litera, 2010, p. 100-101.
17. Крістінія Паладян. *Румунське та українське силабо-тонічне віршування XIX століття (метрика і ритміка)*. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019, с. 150-152.
18. Gheorghe Tohăneanu. Ritm dominant, substituirei ritmice, ritm secund. În: Tohăneanu G. *Dincolo de cuvânt*. București : Ed. științifică și enciclopedică, 1976. p. 225.
19. Николай Гумилев. *Op.cit.*, p. 31-32.
20. Mihai Eminescu. *Op.cit.*, p. 102-103.
21. Крістінія Паладян. *Op.cit.*, p. 74.
22. Rosa del Conte. *Op.cit.*, p. 248.

Bibliografie

- ARBORE, C. *Traducerea literară între știință și artă*. Iași: Casa Editorială Demiurg, 2015. 106 p. ISBN 978-973-152-319-4.
- CONTE, A. *Eminescu sau despre Absolut*. Cluj: Dacia, 1990. 264 p. ISBN 973-35-0103-4.
- EMINESCU, M. *Opera lirică: antologie româno-ucraineană*. Cernăuți: Pro Litera, 2010. 214 p. ISBN 978-966-423-097-8.
- HRABÁC, J. *Introducere în teoria versificației*. București: Univers, 1983, 279 p. ISBN 978-606-16-0760-0.
- LEVEFERE, A. *Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint*. Assen: Van Gorcum, 1975. 122 p. ISBN N/A.
- NABOKOV, V. *The servile path*. In R. Brower ed. *On Translation*. Cambridge: Harvard University Press, 1959, pp. 97-110.
- NIDA, E., and oth. *The Theory and Practice of Translation*. Leiden: E.J.Brill, 1982. 218 p. ISBN 90 04 06550 4.

- ПОПА, I. L. *Translation Theories of the 20th Century (1900 – 1990)*. Bacău: EduSoft, 2008. 221 p. ISBN 978-973-1882-05-5.
- ТОHĂNEANU G. Ritm dominant, substituirii ritmice, ritm secund. În: Tohăneanu G. *Dincolo de cuvânt*. București : Ed. științifică și enciclopedică, 1976. p. 225–242.
- ГУМИЛЕВ, Н. *Письма о русской поэзии*. Москва: Современник, 1990. 283 p. ISBN 5-270-00950-1.
- ЖУТОВСКАЯ, Н. Поэтический перевод и проблема адекватности. *Царскосельские чтения*. 2014. Т. 1. №13. С. 342–347.
- ЛОТМАН Ю.М. *и тартусско-московская семиотическая школа*. Москва : Гнозис, 1994. 560 с. ISBN 5-7333-0486-3.
- ОЗЕРС, Э. Некоторые аспекты перевода русской поэзии на английский язык. В: С. Гончаренко, сост. *Поэтика перевода : сборник статей*. Москва : Радуга, 1988, с. 112-122.
- ПАЛАДЯН, К. *Румунське та українське силабо-тонічне віршування ХІХ століття (метрика і ритміка)*. Чернівці, Чернівецький національний університет, 2019, 264 с. ISBN 978-966-423-574-8.
- ПОЭТИКА ПЕРЕВОДА : сборник статей [сост. С. Гончаренко; предисл. Е. Николовой]*. Москва : Радуга, 1988. 235 p. ISBN 5050022959
- ШУТЁМОВА, Н. К проблеме ритма в поэтическом переводе. *Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология*. 2010. №2. С. 85-91.
- ЯКОБСОН, Р. О лингвистических аспектах перевода. В: Якобсон Р. *Избранные работы*. Москва: Прогрес, 1985. с. 361-368.